

MENEROPONG KORELASI INTEGRITAS, KESEJAHTERAAN DAN PUTUSAN HAKIM (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia)

Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah ES.

MAN 1 Kota Malang/Universitas Islam Negeri Malang
rachmidwii25@gmail.com

Ineke Dwi Rahma Putri

MAN 1 Kota Malang/Universitas Negeri Malang
dwiineke1@gmail.com

Abstrak

Integritas dan kesejahteraan hakim selalu didiskusikan dengan hangat terlebih bila kedua hal itu dikaitkan dengan nilai keadilan dalam putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian utama tentang integritas, kesejahteraan dan korelasinya dengan keadilan putusan hakim pada masa sahabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi literasi sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan integritas hakim mempunyai korelasi kuat dalam terbentuknya putusan hakim yang adil, sedangkan tingkat kesejahteraan hakim tidak menjadi jaminan terpenuhinya keadilan masyarakat dari setiap putusan hakim. Meski demikian, kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan untuk mendorong hakim memiliki sikap profesional sehingga dapat menopang keadilan putusan hakim sepanjang tidak ditumpangi dengan kepentingan politik pemerintah. Adapun refleksi dari literasi sejarah di atas bagi hakim Indonesia adalah penting untuk menjaga integritas diri guna menjamin keadilan putusan yang akan dijatuhkannya dengan menerapkan pola hidup *meaningful life* (pola hidup bermakna) atau setidaknya “*good life*” (pola hidup yang baik).

Kata Kunci: Literasi; Islam; Integritas, Kesejahteraan, Keadilan Hakim.

Abstract

The integrity and welfare of judges are always hotly discussed, especially when they are associated with the value of justice in judicial decisions. In this study, the researcher conducted the main study of integrity, welfare and its correlation with the justice of judges' decisions during the companionship period. This research uses a normative approach with literacy studies as primary sources and is analysed using the prescriptive analytical method. The results show that the integrity of judges has a strong correlation in the formation of fair judicial decisions, while the level of welfare of judges does not guarantee the fulfilment of public justice from each judge's decision. However, judges welfare needs to be improved to encourage judges to have a professional attitude so that it can support the justice of judges' decisions as long as it is not overlapped with the political interests of the government. The reflection of the above historical literacy for Indonesian judges is that it is important to maintain personal integrity to ensure the justice of the decisions they will render by applying a meaningful life pattern or at least a 'good life' pattern.

Keywords: *Literacy; Islam; Integrity, Welfare, Justice of Judges.*

Pendahuluan

Hakim merupakan jabatan atau profesi yang mulia, sebutan itu tidaklah berlebihan karena dipundaknyalah dibebankan nilai keadilan setiap perkara yang telah ditanganinya. Selain yang mulia, profesi hakim juga mendapatkan julukan Wakil Tuhan, hal itu karena hakim merupakan transformer keadilan setiap perkara yang sedang diperiksanya. Karena jabatan tersebut, seorang hakim dituntut mampu membentengi dirinya dari hal-hal yang dapat mendegradasi nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan yang akan dijatuhkannya.

Salah satu modal sikap yang senantiasa harus dijaga oleh hakim adalah integritas. Integritas itu bagaikan iman yang terkadang naik terkadang turun, karena itu integritas harus selalu dicharger agar tetap terjaga kualitas integritasnya. Hal itu disebabkan dalam dunia peradilan terlebih hakim, integritas merupakan asset paling berharga yang dimiliki oleh hakim agar tetap mampu mewujudkan kewibawaan dan

kemandirian hakim dalam setiap menjalankan tugasnya. Muhammad Syarifuddin, mengemukakan integritas itu sebagai kunci utama bagi warga peradilan dalam mewujudkan kewibawaan dan kemandirian peradilan.¹

Hal kedua yang sering didiskusikan adalah berkaitan dengan kesejahteraan hakim. Kesejahteraan hakim tidak hanya sekedar gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup elemen-elemen dasar yang harus terpenuhi yang harus dibedakan dengan profesi lainnya. Elemen-elemen dasar kesejahteraan hakim itu di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, hanya saja peraturan itu sampai sekarang belum terlaksana 100 (seratus) persen dan belum ada perubahan selama hampir 14 (empat belas) tahun.²

Lalu apakah integritas dan kesejahteraan tersebut dapat mempengaruhi nilai keadilan dalam putusan hakim. Pertanyaan ini selalu menarik untuk didiskusikan karena tema ini merupakan tema yang penting di tengah tuntutan hakim harus mampu mentransformer nilai keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkannya. Banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh International Commission of Justice (ICJ) berjudul "Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption", hasil penelitian menyebutkan, salah satu penyebab korupsi peradilan adalah rendahnya remunerasi yang diterima hakim. Karena itu, ICJ merekomendasikan agar kesejahteraan hakim dijamin oleh negara, tidak dikurangi, dan aplikasinya harus dijauhkan dari pengaruh politik.³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tina Soreide dan Aled Williams, dengan judul "Corruption, Grabbing and Development: Real

¹ Muhammad Syarifuddin, "Integritas adalah Aset Paling Vital dalam Dunia Peradilan", [mahkamahagung.go.id](https://www.mahkamahagung.go.id) (28 Feb 2024), <https://www.mahkamahagung.go.id/berita/6157/ketua-ma-integritas-adalah-aset-paling-vital-dalam-duniaperadilan,2020>, diakses pada tanggal 14 Mar 2024.

² Muhammad Januar Rezki, "Mengurai Problem Kesejahteraan Hakim yang Masih Jauh dari Ideal", [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) (12 Feb 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-problem-kesejahteraan-hakim-yang-masih-jauh-dari-ideallt65c9f079453b0/?page=1>), diakses pada tanggal 14 Mar 2024.

³ International Commission of Justice (ICJ), "Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption", dalam [usaid.gov.](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq106.pdf), https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq106.pdf, diakses pada tanggal 15 Mar 2024.

Word Challenge”, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, upaya pemberantasan korupsi di pengadilan sulit dilakukan di tengah munculnya akuntabilitas dan independensi hakim yang lemah dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas dan independensi hakim merupakan dua hal penting yang saling terkait untuk melawan korupsi di pengadilan yang harus secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Dari beberapa penelitian belum ada yang mengkaji tentang korelasi integritas dan kesejahteraan hakim dengan keadilan putusannya. Karena itu penelitian ini mengangkat kajian utama relevansi integritas, kesejahteraan dan putusan yang adil serta refleksi untuk hakim Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi literasi sebagai sumber hukum primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitis. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang berparadigma *deep ecology*, yaitu konstruksi atau argumentasi hukum yang berbasis pada kearifan yang mampu menerjemahkan dan mengoperasionalkan hukum secara mendalam,⁵ dalam konteks penelitian ini tentang integritas, kesejahteraan dan keadilan putusan hakim.

Teropong Historical Islam tentang Integritas, Kesejahteraan dan Keadilan Putusan Hakim

Karena keterbatasan yang dimiliki para peneliti, maka kajian sejarah tentang integritas dan kesejahteraan hakim pada bagian ini dibatasi pada masa Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, dan Masa Abbasiyah. Kajian sejarah pada tiga masa tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagaimana pentingnya perhatian terhadap integritas dan kesejahteraan hakim untuk menunjang tingkat keadilan pada putusan hakim. Kajian pada tiga masa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴ Tina Soreide and Williams, "Corruption, Grabbing and Development: Real Word Challenge", <http://www.cmi.no/publications/file/5091-courts-corruption-andjudicial-independence.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mar 2024.

⁵ Rachmad Safa'at, *Kearifan Sang Profesor Bidang Sosiologi Hukum, Catatan Penyunting dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubaban*, Editor Rachmad Safa'at, (Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2016), hlm. xi-xii.

Pertama, pada masa Khulafaurrasyidin. Pada masa ini studi literasi yang dilakukan oleh para peneliti fokus pada masa Umar Bin Khatthab dan Ali Bin Abi Thalib, karena dalam dua masa itu tiga aspek yang menjadi fokus penelitian telah mendapat perhatian besar.

Pada masa khalifah Umar Bin Khatthab, ada perubahan signifikan pada masa ini yaitu Umar Bin Khatthab melakukan reformasi besar-besaran dalam dunia peradilan dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Meskipun belum menyeluruh, sudah dimulai pengangkatan seseorang menjabat khusus sebagai hakim. Perekrutan hakim dilakukan dengan ketat dengan memperhatikan tiga faktor keilmuan, integritas, dan ketakwaan sebagai penentu kelulusan seorang hakim.⁶

Umar Bin Khatthab juga membentuk peradilan khusus yang menangani para pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya serta peradilan khusus militer yang menangani perkara yang terjadi di lingkungan militer.⁷ Umar Bin Khatthab merupakan khalifah pertama yang menetapkan sistem penggajian hakim secara resmi yang diambilkan dari kas negara, seperti Sulaiman Bin Rabiah al-Bahili yang diangkat sebagai hakim dengan gaji setiap bulan sebesar 500 (lima ratus) dirham, Syuraiah digaji dengan 100 (seratus) dirham dan Abdullah Bin Mas'ud digaji dengan 100 (seratus) dirham setiap bulan ditambah seperempat kambing tiap hari.⁸

Dalam hal negara tidak mampu memberikan gaji yang cukup kepada hakim, maka Khalifah Umar Bin Khatthab melalui suratnya memberikan petunjuk kepada para gubernurnya agar memilih hakim dengan kriteria orang yang kaya dan terhormat, karena orang kaya tidak akan mempunyai nafsu untuk memiliki kekayaan orang lain, sedangkan orang terhormat tidak akan pernah takut akan akibat dari keputusannya.⁹

⁶ Nasr Farid, *as-Sulthab al-Qadhaiyah wa Nizham al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1403), h. 58-59.

⁷ Nasir Bin Muhammad, *al-Ikhtishash al-Qadhai fi al-Fiqh al-Islami*, (Makkah: Universitas Ummul Quro, 1418), h. 93.

⁸ Muhammad az-Zuhaili, *al-Tarikh al-Qadha fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 31.

⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 63.

Pada masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib, gaji seorang hakim mendapatkan perhatian penuh, Syuraiah seorang hakim yang diangkat pada masa Umar Bin Khatthab dengan gaji 100 (seratus) dirham setiap bulan dinaikkan gajinya menjadi 500 (lima ratus) dirham setiap bulan. Bertambahnya gaji hakim pada masa Ali Bin Abi Thalib merupakan kompensasi dari kebijakan baru tentang adanya fit and proper test yang dilakukan kepada calon hakim, hakim terpilih adalah selain memiliki keilmuan yang luas, otak yang cerdas, dan daya kerja yang sempurna, juga harus memiliki kehidupan yang mapan. Hal ini dikarenakan standard yang diterapkan oleh Ali Bin Abi Thalib adalah hakim harus memiliki kewibawaan tidak gila dengan harta dunia.¹⁰ Dengan demikian hakim bisa fokus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat menangani setiap perkara yang diterimanya dan memberikan putusan yang berkeadilan sesuai dengan syariat Islam.

Pada masa Khulafaurrasyidin, profesionalisme hakim menjadi suatu hal yang mutlak menjadi tuntutan pemerintah pada masa itu, pembentukan profesionalisme hakim itu diawali oleh tuntunan yang diberikan oleh khalifah itu sendiri. Pada masa Khalifah Umar Bin Khatthab misalnya, Umar selalu memberikan rambu-rambu kepada hakimnya (baca: sekarang Pedoman Perilaku Hakim), salah satunya dengan berlaku adil dan niat ikhlas dalam bekerja untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan sebagai bagian dari ketakwaan diri seorang hakim.

Kedua, pada masa Dinasti Bani Umayyah. Pada masa ini kekuasaan kehakiman semakin disempurnakan, dimana badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara masing-masing hakim tidak terpengaruh dengan sikap atau kebijakan politik penguasa negara. Kebebasan hakim tersebut didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman.¹¹

Untuk meningkatkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya, Khalifah Umar Bin Abdul Aziz pada masa Dinasti Bani Umayyah memberikan lima rambu yang harus dipedomani oleh seorang hakim, yaitu: hakim harus mengetahui apa yang telah terjadi sebelum

¹⁰ Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Adab al-Qadhi*, (Beirut: al-Irsyad, 1971), h. 295.

¹¹ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 151.

khalifah; hakim tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dalam setiap menangani perkara; hakim tidak boleh memiliki rasa dendam; mengikuti jejak para imam; dan harus mengikutsertakan para ahli atau cerdik dan pandai.¹²

Gaji hakim pada masa Dinasti Umayyah mengalami perbaikan yang signifikan seiring dengan perbaikan umat pada masa itu sehingga negara mampu memberikan gaji hakim lebih tinggi dari masa sebelumnya, hakim digaji dengan dinar bukan lagi dengan dirham yaitu seorang hakim digaji dengan 10 (sepuluh) dinar setiap bulan.

Ketiga, pada masa Dinasti Abbasiyah. Kekuasaan kehakiman pada masa ini mengalami perkembangan pesat seiring dengan berdirinya *Qadhi Qudhat* (Mahkamah Agung) dengan hakim agung yang diangkat oleh seorang kepala negara dan diberi kewenangan untuk mengangkat para hakim di daerah maupun pusat dengan catatan tidak boleh mengangkat para kerabatnya (ayah atau anaknya), meski Sebagian pendapat menyatakan boleh mengangkat kerabatnya sepanjang memenuhi persyaratan dan setiap hakim diberikan hak untuk mengundurkan diri apabila dalam menangani perkara dipandang tidak mendapat maslahat.¹³

Hakim diangkat langsung oleh Khalifah, misalnya Abi Laila adalah seorang hakim yang diangkat oleh Khalifah Al-Manshur sebagaimana tersebut dimaksudkan semata untuk peningkatkan profesionalisme bagi pelaksanaan tugas seorang hakim. Namun pada masa Harun Ar-Rasyid, Khalifah hanya mengangkat seorang hakim *Qadhi Qudhat* yang diberikan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas.

Khalifah hanya mengangkat seorang hakim yang dipandang cakap dan mampu sebagai *qadhi* sekaligus sebagai *qadhi qudhat*. Adapun yang pertama terpilih sebagai *qadhi* sekaligus *qadhi qudhat* adalah Abu Yusuf, seorang ahli fiqh yang mampu menguasai segala bidang hukum.¹⁴

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban Islam yang ditandai dengan pengkodifikasian berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu fiqh atau hukum Islam. Kemajuan tersebut dapat tercapai berkat

¹² Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts & History*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 152-153.

¹³ Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 29.

¹⁴ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, penerjemah Mukhtar Yahya, Cetakan V, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998), h. 24.

pemberian kebebasan berfikir secara individual dan sekaligus persaingan bebas dalam mengeluarkan pendapat bagi para mujtahid.

Kebebasan berpikir tersebut dapat dimanfaatkan secara positif oleh para ilmuwan pada saat itu, dengan dukungan penuh pemerintah, sehingga mampu meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai harganya bagi generasi berikutnya.¹⁵

Sistem penggajian hakim sejak masa Khalifah Umar Bin Khatthab selalu mendapatkan gaji yang tinggi, hal ini dimaksudkan agar hakim sudah tidak memikirkan tentang kebutuhannya karena sudah tercukupi dengan gaji yang didapat sehingga hakim terhindar dari tindakan suap menyuap atau menerima hadiah. Puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah, seiring dengan perkembangan ekonomi pada saat itu, hakim dari menerima gaji 10 (sepuluh) dinar pada masa Dinasti Umayyah naik menjadi 30 (tiga puluh) dinar pada masa Dinasti Abbasiyah. Bahkan pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah saat Khalifah Al-Makmun, hakim memperoleh gaji 1.000 (seribu) dinar setiap bulan seperti yang diperoleh hakim Isa Bin Mukadir.¹⁶

Mengutip pendapat Budi Juliandi yang mengutip pendapat Muhaimin Iqbal dalam *Dinar the Real Money* menyebutkan 1 (satu) dinar sama dengan 4,25 (empat koma dua lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat. Jika harga per gramnya setara Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka 1.000 (seribu) dinar sama dengan 4,25 (empat koma dua lima) kilogram emas atau setara Rp1.806.250.000,00 (satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, gaji yang sangat fantastis. Tingginya gaji hakim pada masa Dinasti Abbasiyah ini disebabkan karena tugas hakim yang berat, tidak hanya menyelesaikan perkara sengketa namun juga memelihara hak-hak umum, mempehatikan keadaan anak-anak di bawah umur, orang yang tidak cakap bertindak secara hukum, prinsipnya hakim juga melaksanakan tugas sebagai *guardianship over orphans and other in need of protection, the accreditation of witnesses, the*

¹⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasab Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 52; Lihat juga Ahmad Syafi'i Ma'arif dan M. Amin Abdullah, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 149.

¹⁶ Ali Bin Mohammas Bin Ahmad al-Simani, *Rodbat al-Qudbat*, (Baghdad: Matba'at As'ad, 1970), h. 86.

*legitimization of the accession or deposition of a ruler, hingga sebagai supervision of the enforcement of public morals.*¹⁷

Sumber literasi lain menyebutkan, tingginya gaji hakim pada masa Dinasti Abbasiyah tersebut ternyata bukan saja karena beban kerja yang berat namun juga karena putusan hakim harus disesuaikan dengan keinginan pemerintah. Putusan yang sesungguhnya adalah putusan pemerintah, hakim sebagai pejabat yang meletigimasi dengan mengetok palu, karena itulah ada beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah yang menolak menjadi hakim pada masa kekhalifahan Abu Jafar al-Manshur.¹⁸

Berdasarkan literasi historical di atas, dalam catatan Sejarah Islam, hakim diposisikan sebagai jabatan yang mulia, kemuliaannya itu dikarenakan tugas-tugasnya yang berat yang harus mentransformasi nilai keadilan dalam setiap putusannya. Selain itu, kemuliaan hakim juga ditandai dengan tingginya penghargaan negara terhadap nominal gaji hakim untuk menunjang kesejahteraan hakim hal itu dimaksudkan agar hakim tetap terjaga tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam keadilan putusannya.

Refleksi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia

Literasi sejarah sebagaimana kajian sebelumnya, beberapa hal yang patut dijadikan kajian untuk merumuskan konsep bagaimana relasi antara integritas, kesejahteraan dan keadilan putusan hakim di Indonesia adalah *pertama*, uang kertas dan kesederhanaan hakim. Sejarah peradilan Islam tidak selalu mempesona dalam mencatat tingginya gaji hakim, di antara para hakim pada masa itu ada yang sekedar menerima gaji dengan sekedar menerima uang kertas (*syai' lil-qirthas*) - dalam budaya Indonesia sekedar untuk uang rokok - jumlahnya tentu tidak banyak, gaji mereka sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, mereka hidup apa adanya (sangat sederhana). Gaji yang diterima oleh hakim didasarkan

¹⁷ Budi Juliandi, "Hakim: Antara Profesionalisme dan Kesejahteraan", iainlangsa.ac.id (11 Jul 2013), <https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/hakim-antaraprofesionalisme-dan-kesejahteraan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

¹⁸ Siti Nuraviva, "Manajemen Peradilan Islam di Era Abbasiyah", Skripsi, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29984/1/SITI%20NU RAVIVA-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

pada prinsip *muqaddarin bi al-kifayati min ghairi safarin wa la taqshirin* (tidak kurang dan tidak lebih).¹⁹

Catatan sejarah di atas menunjukkan, tidak ada indikasi hakim yang menyalahgunakan kewenangannya dengan dalil gaji yang hanya pas-pasan. Menerapkan konsep hidup sederhana, meskipun dengan gaji yang hanya bisa mencukupi kebutuhan pokok menjadikan hakim pada masa itu mampu menjalankan tugas dengan penuh rasa keadilan, tidak ada pengaruhnya gaji kecil dengan keadilan putusan yang dijatuhkannya. Hal demikian itu menunjukkan, integritas yang dipegang teguh oleh para hakim mampu menjadi penopang keadilan putusan yang dijatuhkannya meski di tengah keterbatasan kesejahteraan yang diterimanya.

Kedua, profesionalisme hakim. Apabila mengutip pendapat Albert Sydney Hornby, profesionalisme itu adalah *doing or practicing something as a full time occupation or for payment* (melakukan pekerjaan sebagai pekerjaan full time karena sudah ada gaji yang diterima dari pekerjaan tersebut).²⁰ Artinya tidak ada waktu, pikiran, tenaga yang tercurah selain pada tugas pokoknya.

Mengacu pada pendapat tersebut maka seorang hakim dapat dikatakan profesional apabila hakim tersebut mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim dengan full time, tidak ada waktu lagi untuk mencurahkan pikiran dan tenaganya nyambi di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim. Gaji yang tidak cukup bagi seorang hakim tidak menutup kemungkinan hakim akan mencari penghasilan tambahan dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya di pekerjaan lain selain tugasnya sebagai hakim, hal ini merupakan cela masuk ketidakadilan dalam putusan yang akan dijatuhkannya.

Gaji tinggi bagi seorang hakim merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin tingkat profesionalisme hakim, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlena dengan jebakan gaji tinggi namun independensinya “terpenjarakan” sebagaimana catatan sejarah di atas. Pada saat itu hakim hanya sebagai lembaga pemberi legalitas atas setiap putusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah artinya putusan hakim disesuaikan dengan

¹⁹ Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Adab al-Qadhi*, (Beirut: al-Irsyad, 1971), h. 297.

²⁰ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), p. 341.

keinginan pemerintah. Dari sini menunjukkan, tidak ada jaminan keadilan hukum bagi masyarakat dengan tingginya gaji hakim.

Ketiga, ketulusan dan kemudahan hidup. Berlaku adil dan Ikhlas niat dalam bekerja merupakan bagian dari ketakwaan. Meskipun dengan gaji yang tidak setinggi dengan hakim pada masa Dinasti Abbasiyah namun perlu ditanamkan niat tulus dalam bekerja agar memperoleh kemudahan hidup serta dipermudah dalam melaksanakan tugas pokok sebagai hakim untuk menjatuhkan putusan dengan adil. Banyak pesan moral dalam al-Quran yang perlu terus ditanamkan dalam diri, seperti QS. At-Thalaq ayat 2-3 yang menegaskan, “barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan (keperluan)nya”. Selain itu ada pula pesan moral dari Umar Bin Khatthab dalam risalah qadha’ yang menyatakan, “barangsiapa yang ikhlas niatnya (*yashlub niyyatuhu*) untuk menegakkan yang hak, maka Allah SWT. akan memberinya rezeki yang cukup”.

Berdasarkan teropong sejarah di atas, maka relasi antara integritas, kesejahteraan dengan putusan hakim yang adil di Indonesia dapat dikonsepsikan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1
Konsep Relasi Integritas, Kesejahteraan dan Keadilan Hakim

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari bagan di atas maka antara integritas dan keadilan putusan hakim memiliki relasi yang kuat. Instrumen yang dibutuhkan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah kompetensi yang mencakup tiga hal, yaitu *skill* (keterampilan/jam terbang), *knowledge* (pengetahuan/pendidikan-tidak harus dari pendidikan formal, lebih komplit lagi bila pendidikan formal dan non formal di dapat secara seimbang), dan *attitude* (sikap, perilaku, kalau saya menerjemahkan lebih dari itu yaitu moral/akhlak). Jika 3 (tiga) kompetensi tersebut ada pada diri hakim maka apapun kondisinya hakim mampu menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan nuraninya.

Bagan 2 Standar Kompetensi Pribadi Hakim

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Apabila tiga hal di atas ada pada diri seorang hakim, maka hakim tersebut masuk dalam katagori sebagai hakim yang profesional, lalu bagaimana untuk mendapatkan hakim yang profesional?. Mengacu pendapat Sunarto, yang mengemukakan *professional judges are made, not born* (profesionalisme seorang hakim itu diciptakan bukan dilahirkan).²¹ Dengan demikian integritas seorang hakim sangat memiliki korelasi kuat dalam menciptakan suatu keadilan putusannya.

Adapun korelasi kesejahteraan hakim dengan adilnya putusan hakim sebagaimana digambarkan pada bagan di atas dan uraian literasi sejarah di atas, memang tidak sepenuhnya tingkat kesejahteraan hakim itu mempunyai korelasi penuh dengan keadilan putusan yang dijatuhkannya. Betapapun tingginya gaji hakim namun apabila masih terdapat campur tangan politik pemerintah maka hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan putusannya dengan adil. Sebaliknya, meskipun

²¹ Sunarto, "Hakim Profesional Itu Diciptakan Bukan Dilahirkan", [bldk.mahkamahagung.go.id, https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/arsip/44-bahasa-indonesia/pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1407-hakim-profesional-itu-diciptakan-bukan-dilahirkan.html](https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/arsip/44-bahasa-indonesia/pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1407-hakim-profesional-itu-diciptakan-bukan-dilahirkan.html), diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

dengan gaji yang cukup namun harus ada standar gaji yang setara dengan kemuliaan hakim sehingga hakim dan keluarganya tercukupi segala kebutuhannya serta mampu menjaga hakim tidak merubah *needs*-nya menjadi *want*, artinya hakim tidak akan mengubah kebutuhannya menjadi keinginan.

Independensi hakim bukanlah sesuatu hal yang hanya berhubungan dengan sistem ketatanegaraan dan mekanisme *checks and balances*. Faktor keuangan juga merupakan komponen penting dalam konsep independensi hakim. Sebagaimana dijelaskan Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence in the Age of Democracy* (2001) yang dikutip oleh Oce Madril, remunerasi yudisial merupakan aspek yang terkait dengan independensi institusional sekaligus independensi individu hakim yang harus dijamin negara.²²

Tingkat kesejahteraan hakim merupakan upaya memanusiakan hakim dengan tujuan agar terwujudnya putusan yang adil, karena dengan tingkat kesejahteraan yang baik, hakim wajib menghindari godaan-godaan lain di tengah tugas mulianya sebagai hakim dan sebagai penanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarganya. Negara tidak boleh meromantisasi hakim dengan narasi pengabdian ketika sebenarnya negara mampu untuk memenuhi kesejahteraan para hakimnya dengan layak.

Literasi sejarah Islam tentang integritas, kesejahteraan dan keadilan putusan hakim di atas dapat digunakan sebagai bahan refleksi diri untuk hakim Indonesia, Integritas sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas keadilan putusan hakim, untuk menjaga integritas di tengah tingkat kesejahteraan yang tidak bersahabat, maka penting bagi hakim Indonesia untuk menerapkan pola hidup "*meaningful life*" (pola hidup yang bermakna) yang berorientasi untuk mencari makna yang lebih dalam dan tujuan signifikan serta berfokus pada pencarian makna eksistensial, pertumbuhan pribadi dan kontribusi yang bermakna pada dunia dan akhirat atau setidaknya menerapkan pola hidup "*good life*" (pola hidup yang baik) yang berorientasi untuk hidup sesuai dengan nilai moral, etika dan kebajikan serta berfokus pada kebaikan pribadi, hubungan sehat dan kontribusi positif di tengah masyarakat. Dua pola hidup itu biasanya cenderung memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab.

²² Albert Sydney Hornby, *Loc. Cit.*

Adapun refleksi untuk negara dari literasi sejarah di atas, penting untuk meningkatkan kesejahteraan hakim setelah lebih sepuluh tahun tidak mengalami kenaikan, kesejahteraan hakim penting diperhatikan untuk menjaga agar hakim terhindar dari tindakan yang dapat mendegradasi integritas hakim yang berujung pada menurunnya tingkat keadilan putusan hakim.

Kesimpulan

Sebagai jawaban atas tema yang muncul dalam penelitian ini maka pada bagian akhir penelitian ini, dapat disimpulkan: literasi Sejarah Islam menunjukkan integritas mempunyai relevansi tinggi terhadap tingkat keadilan putusan hakim. Sedangkan kesejahteraan tinggi tidak selamanya menjamin keadilan putusan hakim, akan tetapi kesejahteraan masih memiliki relevansi dengan adilnya putusan hakim, karena dengan tingkat kesejahteraan yang baik, hakim tidak mudah tergoda oleh berbagai godaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun refleksi dari literasi sejarah di atas bagi hakim Indonesia adalah penting untuk menjaga integritas diri guna menjamin keadilan putusan yang akan dijatuhkannya dengan menerapkan pola hidup *meaningful life* (pola hidup bermakna) atau setidaknya “*good life*” (pola hidup yang baik).

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif dan M. Amin Abdullah, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007).
- Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Adab al-Qadhi*, (Beirut: al-Irsyad, 1971).
- Ali Bin Mohammas Bin Ahmad al-Simani, *Rodhat al-Qudhat*, (Baghdad: Matba'at As'ad, 1970).
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, penerjemah Mukhtar Yahya, Cetakan V, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998).

- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Budi Juliandi, "Hakim: Antara Profesionalisme dan Kesejahteraan", iainlangsa.ac.id (11 Jul 2013), <https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/hakim-antara-profesionalisme-dan-kesejahteraan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.
- International Commission of Justice (ICJ), "Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption", dalam [usaid.gov.](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq106.pdf), https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq106.pdf, diakses pada tanggal 15 Mar 2024.
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Muhammad az-Zuhaili, *al-Tarikh al-Qadha fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Muhammad Januar Rezki, "Mengurai Problem Kesejahteraan Hakim yang Masih Jauh dari Ideal", hukumonline.com (12 Feb 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-problem-kesejahteraan-hakim-yang-masih-jauhdariideallt65c9f079453b0/?page=1>), diakses pada tanggal 14 Mar 2024.
- Muhammad Syarifuddin, "Integritas adalah Aset Paling Vital dalam Dunia Peradilan", mahkamahagung.go.id (28 Feb 2024), <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6157/ketua-ma-integritas-adalah-aset-paling-vital-dalam-duniaperadilan,2020>, diakses pada tanggal 14 Mar 2024.
- Nasr Farid, *as-Sulthab al-Qadhayyah wa Niẓham al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1403).
- Nasir Bin Muhammad, *al-Ikbtishash al-Qadhai fi al-Fiqh al-Islami*, (Makkah: Universitas Ummul Quro, 1418).
- Rachmad Safa'at, *Kearifan Sang Profesor Bidang Sosiologi Hukum, Catatan Penyunting dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Editor Rachmad Safa'at, (Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2016).
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts & Historiy*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
- Siti Nuraviva, "Manajemen Peradilan Islam di Era Abbasiyah", Skripsi,

Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah ES & Ineke Dwi Rahma Putri
Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim
(Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29984/1/SITI%20NURAVIVA-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

Sunarto, "Hakim Profesional Itu Diciptakan Bukan Dilahirkan", bldk.mahkamahagung.go.id,
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/arsip/44-bahasa-indonesia/pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1407-hakim-profesional-itu-diciptakan-bukan-dilahirkan.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

Tina Soreide and Williams, "Corruption, Grabbing and Development: Real Word Challenge", <http://www.cmi.no/publications/file/5091-courts-corruption-and-judicial-independence.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mar 2024.